

DAVLAT BOSHQARUVI VA DAVLAT XIZMATI MUNOSABATLARINING KORRELYATSIYASI, KONFIGURATSIYASI, FRAGMENTATSIYASI

Mardanov Sardorbek Zafar o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti
Ijtimoiy fanlar fakulteti Siyosatshunoslik yo'nalishi
Siyosat-22/A1 guruhi 3-kurs talabasi
E-pochta: davronovz73@gmail.com
O'zbekiston Respublikasi. Toshkent sh.

Mo'minov Baxtiyor Yarash o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti
Ijtimoiy fanlar fakulteti Siyosatshunoslik yo'nalishi
Siyosat-22/A1 guruhi 3-kurs talabasi
E-pochta: baxtiyormuminov58@gmail.com
O'zbekiston Respublikasi. Toshkent sh.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15104299>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20- Mart 2025 yil
Ma'qullandi: 25- Mart 2025 yil
Nashr qilindi: 29- Mart 2025 yil

KEY WORDS

Davlat boshqaruvi, davlat xizmati, davlat xizmatchilari, boshqaruv mexanizmlari, davlat, boshqaruv, siyosatshunoslik, korrelyatsiya, konfiguratsiya, fragmentatsiya.

ABSTRACT

Mazkur maqolada davlat boshqaruvi va davlat xizmati munosabatlari "Bir-biriga bog'liqmi?" "Biri ikkinchisining shaklimi?" yoki "Bir-biridan mustaqil sohaviy munosabatlarmi?" kab savollarga ilmiy-tahliliy manbalar asosida javob beriladi. Mazkur muammoni yechish uchun ushbu munosabat shakliga aloqador ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borgan olimlarning konsepsiyalariga, ilmiy-tadqiqot institutlari va markazlarining tadqiqotlariga tayaniladi. Davlat boshqaruvi va davlat xizmati munosabatlari klassifikatsiyasida atamalar izohi, qiyosiy solishtirish usullari foydalanilgan. Maqolada zamoanviy ilmiy ma'lumotlar konteksi keltiriladi.

Maqola mavzusining dolzarbligi. Hozirgi vaqtda davlat boshqaruvi va davlat xizmatiga xalqaro ilmiy hamjamiyatning qanday yondashishini davriy va paradigmaviy asoslardagi progression dinamikani ilmiy tahlil qilish siyosiy tadqiqotlardagi sohaviy muammolardan biri hisoblanadi. Mazkur muammoga yechim sifatida davlat boshqaruvi va davlat xizmati munosabatlarining vektorlari, qamrovlari va mexanizmlarini ilmiy tahlil qilish muhim hisoblanadi.

Maqolaning predmeti. Maqolaning fundamental asosini va strukturasi "Davlat boshqaruvi" va "Davlat xizmati" sohalarining aloqalaridagi korrelyatsion, konfiguratsion, fregmentatsion munosabatlar tashkil etadi. Ushbu munosabat shakllari tegishli ma'lumotlar asosida tahlil qilinadi.

Maqolaning maqsadi. Mazkur maqolada "Davlat boshqaruvi" va "Davlat xizmati" munosabatlarining korrelyatsiyasi, konfiguratsiyasi va fragmentatsiyasini tahliliy asosda ochib berishdan hamda ushbu definitsiyalar mohiyatiga chuqurroq yondashishdan iborat.

Maqolaning vazifalari. Maqoladagi mazkur “Davlat boshqaruvi va davlat xizmati munosabatlarining korrelyatsiyasi, konfiguratsiyasi, fragmentatsiyasi” ni ilmiy jihatdan asoslashda quyidagi vazifalarni o‘z oldiga qo‘yadi:

1) Davlat boshqaruvi va davlat xizmati munosabatlarining “korrelyatsiyasi”, “konfiguratsiyasi”, “fragmentatsiyasi”ni definitsion izohlar konteksi orqali tahlil qilish va ularni tatqiq etuvchilarining g‘oyalarini yoritish;

2) Davlat boshqaruvi va davlat xizmati munosabatlari progressiyasining dinamikasini tahlil qilish;

3) Davlat boshqaruvi va davlat xizmati munosabatlarini bir qator siyosiy tadqiqot usullari orqali tahlil qilish;

4) Davlat boshqaruvi va davlat xizmati munosabatlari vektorlarini tahlil qilish;

5) Davlat boshqaruvi va davlat xizmati munosabatlariga xalqaro darajadagi ilmiy tadqiqotlar nuqtai nazaridan yondashish.

Davlat boshqaruvi – bu boshqaruv mexanizmini yorituvchi va undan foydalanishga imkon beruvchi soha. Davlat boshqaruvi katta tushunchadir. O‘z zamirida davlat boshqaruvi davlat dasturlari va siyosatlarini boshqarish, ularning jamiyat manfaat yo‘lida samarali bajarilishini ta‘minlash san‘ati va fanidir.¹ Davlat xizmati bu – davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarining vakolatlarini amalga oshirishga qaratilgan professional xizmat faoliyatidir.² Davlat xizmati keng ko‘lamli davlat masalalarini o‘z ichiga oladi. Davlat xizmatining asosiy mohiyati turli sohalararo tarmoqlarni qo‘llab-quvvatlash, xizmat ko‘rsatish, aholining huquq va manfaatlarini himoya qilishdir. Davlat xizmati ishida ish beruvchilarning ikkita asosiy toifasi notijorat tashkilotlari (ixtiyoriy sektor) va barcha turdagi va shakldagi davlat tashkilotlari (davlat sektori) hisoblanadi.³ Davlat xizmati sohasining taraqqiyoti davlat boshqaruvi asosida amalga oshiriladi. Davlat boshqaruvining qanday tartibda ekanligi davlat xizmatini belgilab beradi.⁴

“Korrelyatsiya” so‘zi dastlab “genetika” sohasida qo‘llanilgan va uni J.Kyuve genetika faniga olib kirgan, ma‘nosi “butun organizmning bir-biriga bog‘liqligi” degan ma‘noni ifodalaydi. Davlat boshqaruvi sohasiga XX asrlarda kirib kelgan.⁵

“Konfiguratsiya” so‘zi “Kimyoviy biotexnologiyalar” sohasida qo‘llaniladigan tushuncha bo‘lib, “birinchi unsur ikkinchisining shakli” yoki “o‘zaro ta‘sir aloqalari” sifatida talqin etiladi. Davlat boshqaruvi va xizmati sohalaridagi mazkur konfiguratsiya davlat boshqaruvi munosabatlarining asosi sifatida boshqaruv mexanizmlari va paradigmalari tayaniladi.⁶

“Fragmentatsiya” atamasi lotincha “parchalanish” degan ma‘noni anglatadi. Ushbu tushuncha “Biologiya” fanida “Hujayralarning parchalanishi yoki mustaqil faoliyatini amalga oshirishini” anglatadi. Mazkur tushuncha davlat boshqaruvi va davlat xizmatida alohida sohaviy munosabatlar mavjudligi nuqtai nazaridan talqin etiladi.⁷

¹ <https://www.gspia.pitt.edu/insider-insights/what-public-administartion>

² X.Azizov, A.Yo‘ldoshev, Sh.Asadov, X.Xayitov, D.Karimov, D.Bekchanov, D.Atajanova, F.Yuldasheva. Davlat xizmati – Toshkent: “Tafakkur qanoti”, 2019. -3-b.

³ <https://career.cornell.edu/resources/what-is-public-service/>

⁴ Yusupov S.B., Isayeva R.B. Davlat xizmati. [Matn]: o‘quv qo‘llanma. – Toshkent: Toshkent davlat yuridik universiteti. 2022. -6-b. <https://drive.google.com/file/d/1x7iz7yLofACLOMecQOx7zv11NRkUxvt/view>

⁵ O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. 1-jild. Toshkent. 2000. <https://uz.wikipedia.org/wiki/O%CA%BBzME>

⁶ <https://imlo.uz/word/konfiguratsiya>

⁷ <https://uz.khanacademy.org/science/high-school-biology/hs-reproduction-and-cell-division/hs-types-of-reproduction/a/hs-types-of-reproduction-review>

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Davlat boshqaruvi va davlat xizmati munosabatlari borasida bir qator ilmiy va tahliliy manbalar mavjuddir. Biroq, davriy nuqtai nazardan davlat boshqaruvi va davlat xizmati munosabatlari bitta davlat deb ataluvchi bosh siyosat subyekti bo'lgan tuzilma tarkibida mujassam bo'lganligini ham ta'kidlash joiz hisoblanadi. Davlat deb ataluvchi fenomen mazkur munosabatlarni o'z ichiga oladi. Xususan, qadimgi davrda Platonning "Davlat" asarida, Aristotelning "Siyosat" asarida Konfutsiyning "Siyosiy boshqaruv doktrinasi" asarida, Braxman Kautiliyaning "Arxashastra" asarida o'rta asrlarda Abu Nasr Farobiyning "Fozil odamlar shahri" asarida, Amir Temurning "Temur tuzuklari" da, Kaykovusning "Qobusnoma" asarida, Nizomulmulkning "Siyosatnoma (Siyar ul-mulk)" asarida, Nikollo Makiavelli "Hukmdor: Respublika va mulohazalar" asarida davlat boshqaruviga aloqador bo'lgan mavzulardagi masalalarda ma'lumotlar keltirilib o'tiladi.⁸

XIX asrning oxirida AQSHda davlat boshqaruvi va hokimiyati organlari ustidan nazorat qilish zarurati V.Vilson⁹ va F.Gudnau¹⁰ asarlarida ilmiy asoslab berildi. Ular tomonidan davlat boshqaruvi tizimi ijtimoiy yo'naltirilgan yangi fan tarmog'I – "Public Administration"- "Davlat boshqaruvi" ishlab chiqildi. Bu davr davlat boshqaruvining shakllanishidagi ilmiy paradigmal muhitni yaratdi. XX asr boshlariga kelib, boshqaruvning mustaqil fan sifatida shakllanishida bir qator maktablar, jumladan:

1) Ilmiy menejment maktabi: A.Fayol, G.Ford va G.Emerson.

2) Klassik (ma'muriy boshqaruvni o'rganish) maktabi: A.Fayol, L.Urvik, D.Muni, F.Teylor.

3) Psixologiya va kishilik munosabatlari maktabi: E.Meyo, D.Moreno, D.Makgregor, F.Rotlisberger, A.Maslou, O.Xerberger.

4) Boshqaruv maktablari (miqdorlar asosida o'rganish): D.Osborn, T.Gebler.¹¹

XX asr boshlarida A.Fayol, G.Ford va G.Emersonlar tomonidan "samarali boshqaruv vaqt va resurslar tejamkorligi hisobiga amalga oshiriladi" degan g'oyani ilgari suradilar.¹² A.Fayol: davlat boshqaruvini ma'muriy boshqaruv sifatida talqin etib, ma'muriy boshqaruv umumiy boshqaruvning muhim qismi bo'lib, u 5 ta asosiy vazifani o'z ichiga olishi kerak, deb hisoblagan. Bular: rejalashtirish, tashkil qilish, tartibga solish, muvofiqlashtirish va nazorat qilish.¹³

XX asrning 30-50-yillarida E.Meyo, D.Moreno, D.Makgregor, F.Rotlisberger, A.Maslou, O.Xerberger arashlarida inson faoliyatining ijtimoiy jihatlar ustovor ahamiyat kasb eta boshladi. Bunda davlat va jamiyatdagi boshqaruv ijtimoiy-psixologik, boshqaruv usuli, mehnat jamoasidagi norasmiy munosabatlar, mehnat shart-sharoitlaridan qoniqish kabi omillarga asoslangan. XX asrning 90-yillarida amerikalik olimlar D.Osborn va T.Gebler davlat sektori islohga muhtojligini ta'kidlashadi. Ma'muriyat ("government") va boshqaruvni ("governance") ajratish g'oyasi ilgari suriladi.¹⁴

⁸ Muhitdinova F.A. Siyosiy va huquqiy ta'limotlar tarixi. Darslik – T.: TDYI, 2011- 14, 27, 39-b.

⁹ Вильсон В. Наука государственного управления // Классика теории государственного управления. Американская школа. – М., 2003. – с. 24-42.

¹⁰ Гуднау Ф. Политика и управления // Классика теории государственного управления. Американская школа. – М., 2003. – с. 43-47.

¹¹ Mirzaaxmedov K.M. Davlat boshqaruv asoslari. Ma'ruza. Toshkent. 2023. 4-5 b.

¹² Управление – это наука и искусство. [А. Файоль и др.]. – М.: Республика, 1992. – 351 с.

¹³ Файоль А. Общее и промышленное управления. – М.: - Дело. 1991. – с. 388.

¹⁴ Osborn D., Gaebler T. Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is transforming the Public Sector. – Reading: Addison-Wesley. 1992-432 pp.

Davlat boshqaruvini tashkil etish yaxlit bir tizim bo'lib, u bir qator xususiyatlarga egadir:

1. Davlat boshqaruvi bu- davlat organlari va muassasalarining yaxlit ierarxik (pog'onaviy) tizimidir. Davlat boshqaruvining yaxlitligi uni tashkil etish va faoliyatining prinsiplari, maqsad va vazifalari umumiyliги orqali ta'minlanadi;

2. Davlat boshqaruvining birlamchi tarkibiy elementlari bo'lib, bular davlat organlari va davlat muassasalari hisoblanadi va ularda maxsus ma'lumotga ega bo'lgan xodimlar – davlat xizmatchilari ishlashadi. Davlat organlari o'zaro bo'ysinish munosabatlari bilan bog'langandir;

3. Davlat boshqaruvi o'z oldiga qo'ygan vazifalarni bajarish uchun zaruriy bo'lgan siyosiy resurslar bilan ta'minlangan;

4. Davlat boshqaruvi orqali bevosita davlat hokimiyati amalga oshiriladi, davlatning vazifa va funksiyalarining bajarilishini ta'minlaydi.¹⁵

Davlat boshqaruvi tushunchasi, uning ijtimoiy-siyosiy mohiyatini ochib berish bo'yicha o'rganilgan ilmiy izlanishlar natijasini umumlashtirib, davlat boshqaruvi tushunchasi bu – davlat hokimiyatini qonuniy tashkil etish usullari majmui bo'lib, insonlarning ijtimoiy hayot faoliyatlariga davlatning amaliy, tashkiliy va tartibga soluvchi ta'siridir¹⁶

Yuridik adabiyotlarning tahlili, davlat xizmati tushunchasiga bir necha ma'nolarda yondashishni taqazo etadi:

Ijtimoiy ma'noda. Davlat xizmati ijtimoiy kategoriya bo'lib davlat tashkilotida ma'lum bir lavozimni egallab turgan shaxs tomonidan davlatning ko'rsatmasiga ko'ra ijtimoiy foydali faoliyatni amalga oshirish;

Siyosiy ma'noda. Davlat xizmati davlat siyosatini amalga oshirishga qaratilgan faoliyat bo'lib, davlatning maqsad va vazifalariga barcha mavjud siyosiy kuch orqali erishadi, jamiyatdagi muvozanatni ta'minlaydi.

Huquqiy ma'noda. Davlat-xizmat munosabatlarini huquqiy o'rnatish bo'lib, bu orqali mansab majburiyatlari, xizmatchilarning vakolatlari, davlat organlarining kompetensiyasi bajarilishi ta'minlanadi. Davlat xizmati murakkab ijtimoiy-huquqiy institutlardan biri bo'lib, uni o'rganish davlat xizmatining ijtimoiy va huquqiy asoslarini tahlil qilishni talab qiladi.

Tashkiliy ma'noda. Davlat xizmati davlat aparatining tashkiliy-funksional elementlari bilan aloqada bo'ladi. U quyidagi elementlardan tashkil topgan tizim sifatida namoyon bo'ladi: davlat aparati, faoliyatining tashkiliy va protsessual asoslarni tashkil etish; lavozimlarning tuzilishi va huquqiy ko'rinishi; xodimlarni aniqlash, baholash.¹⁷

Rus huquqshunos olim Yu.M.Kozlov barcha xizmatlar ichida davlat xizmatining tutgan o'rniga to'xtalib, uni davlat organlarida amalga oshiriladigan hamda ishchilarning mehnatidan mazmuni va shakli jihatidan farq qiladigan har qanday faoliyat sifatida ta'riflaydi. Davlat xizmatiga bunday yondashish mehnat faoliyatining ikki shakliga asoslanadi: birinchidan, bevosita moddiy boyliklarni, tovarlarni yaratish (ishlarni bajarish); ikkinchidan, boshqaruvni, rahbarlikni, kontrol va nazoratni amalga oshirish.¹⁸ V.M.Manoxinning fikricha, davlat xizmati – bu davlat organlarini va boshqa tashkilotlarini tashkil etish va huquqiy tartibga solish bo'yicha davlat faoliyatining bir bo'lagi hisoblanadi, davlat organlari va tashkilotlarining

¹⁵ Bo'tayev U.X. Siyosatshunoslik [Matn]: darslik – Toshkent: Info Capital Books, 2024.- 262-b.

¹⁶ Mirzaaxmedov K.M. O'zbekistonda davlat boshqaruvi jarayonlarini demokratlashtirish evolyutsiyasi. Monografiya. – Toshkent: "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati", 2019. 10-108-b.

¹⁷ E.T.Xojiyev, G.S.Ismailova, M.A.Rahimova. Davlat xizmati: o'quv qo'llanma. – Toshkent: "Baktria press", 2015 – 8-9-b.

¹⁸ Административное право. Под.ред. Ю.М.Козлова. Москва, 1973, с.136-137.

faoliyati esa, davlat oldida turgan vazifa va funksiyalarni amalga oshirishga qaratiladi.¹⁹ Rus olimi Y.U.Tixomirov “davlat xizmati – bu davlat organlari vakolatlarini bajarilishi kerak bo'lgan xizmatchilarning to'xtovsiz professional faoliyati”²⁰ deb ta'rif bergan. Rus olimi va professori G.V.Atamanchuk davlat xizmatiga “davlat xizmati – bu davlatning maqsadlari va funksiyalarini amalga oshirishda fuqarolarning amaliy va professional ishtiroki” deb ta'rif bergan.²¹ B.M.Lazarev esa, yuqoridagi ta'rifga quyidagicha: birinchidan, davlat xizmati - davlat xizmatchisi atamasi bilan belgilangan; ikkinchidan, davlat xizmatchilari nafaqat davlat funksiyalarini, balki boshqa faoliyat turini ham amalga oshiradilar; uchinchidan, davlat xizmati hamda uni tashkil etish va tartibga solishga qaratilgan faoliyat umumlashtirilgan. Davlat xizmati – bu davlatga xizmat qilish, ya'ni uning talabi bilan ma'lum bir pul mukofoti evaziga davlat organida, davlat oldida turgan vazifa va funksiyalarni amalga oshirish bo'yicha bo'ladigan faoliyatdir.²² Ba'zi adabiyotlarda davlat xizmati tushunchasining keng va tor doiradagi talqinlari mavjud. Bunga ko'ra, A.P.Alexin va Yu.M.Kozlov davlat xizmati tushunchasiga to'xtalib keng ma'noda davlat xizmatining davlat xizmatchilari tomonidan davlat organlari, muassasalari va korxonalarida, tor ma'noda esa, faqatgina davlat organlarida amalga oshirilishini ko'rsatib o'tadilar.²³ Dmitriy Aleksandrovich davlat xizmatining ochiq faoliyati bu ushbu jarayonning eng muhim elementi ekanligini ta'kidlaydi. Bugungi global jarayonlar progressiyasidagi mazkur holat davlat xizmatining davlatda tutgan aniq pozitsiyasini ko'rsatib beradi.²⁴

Davlat boshqaruvi munosabatlarining farqli tomonlari	Umumiy tomonlari	Davlat xizmati munosabatlarining farqli tomonlari
Davlat boshqaruvi mexanizmlarini tashkil etadi.	Mazkur ikki defenitsion jarayon komponent va elementlariga ega.	Jamiyatning manfaatlar agregatsiyasi uchun tashkiliy ijro xarakteriga ega.
Davlat boshqaruvi katta tushuncha hisoblanib, amerikalik olim Bekster fikriga ko'ra bu soha siyosiy rejimning asosi hisoblanadi. ²⁵	Bu ikki munosabat shakli jamiyat oldida davlatning legal va legitim munosabatlarini ta'minlaydi.	Davlat xizmati maxsus, fuqarolik, davlat xizmati munosabatlarni tartibga solidi.
Davlat boshqaruvida muayyan funksiyalar orqali jamiyat bilan	Ikki munosabat shakli ham siyosiy tizim atrofida aylanadi.	Davlat xizmatining asosida davlat xizmatchilari faoliyati yotadi.

¹⁹ Манохин В.М. Государственная служба. Москва, 1966, с. 5.

²⁰ Тихомиров Ю.А. Административное право и процесс: полный курс. М.: Наука, 2016. С 406.

²¹ Атаманчук Г.В. Сущность государственной службы: история, теория, закон, практика. Монография. – М.: Издательство РАГС, 2002 – с. 113.

²² Лазарев Б.М. Государственная служба. Москва, 1993, с. 5-6.

²³ Алехин А.П., Козлов Ю.М., Кармолицкий А.А. Административное право Российской Федерации. Москва, Зерцало, 1996, с. 13-15.

²⁴ Akbaraliyev K.U. Davlat xizmati tushunchasi va uning o'ziga xos xususiyatlari. “zamoanviy dunyoda ilm-fan va texnologiya” nomli ilmiy-amaliy konferensiya. 2022. 154-b. <https://in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/6216/4850>

²⁵ Mirzaaxmedov K.M. Siyosat nazariyasi va metadologiyasi. Ma'ruza. 2025. 5-6-b.

aloqalar qonuniy asoslarda ta'minlanadi va bu aloqalar qat'iylik tusiga ega.		
Davlat boshqaruv davlatning umumiy xususiyatini qamrab oladi.	Davlat xizmati va davlat boshqaruvi amerikalik siyosatshunos David Istonning "Qora quti" konsepsiyasiga aloqador tizimosti elementlari – institutsional, madaniy, kommunikativ, normativ tuzulishiga va imkoniyatlariga ega. ²⁶	Davlat xizmati davlat va jamiyatning aynan bir sohasidagi yoki muayyan sohasidagi xizmat faoliyatidir.

1-jadval. Davlat boshqaruvi va davlat xizmati tushunchalarini qiyosiy solishtirish usuli

Mazkur maqolada tarixiylik, mantiqiylik, sotsiologik, qiyosiy, institutsional va funksional usul va metodologiyadan foydalanilgan. Davlat boshqaruvi va davlat xizmati definitiyalariga alohida izohlar berib, ushbu tushunchalar mazmuni va ular o'rtasidagi munosabat shakllari tahlil qilingan.

NATIJALAR VA MUHOKAMALAR

Davlat boshqaruvi va davlat xizmati borasida bosh siyosat subyekti davlatning mavjudligi muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Har yili Nyu-Yorkda chop etiladigan "Dunyo davlatlari" jurnalida suvereniteti tan olingan rasmiy 195 ta davlat borligi keltiriladi.²⁷ Har bir davlatning boshqaruv shakli va davlat boshqaruvi tuzilishi hamda siyosiy rejimlari ulardagi davlat boshqaruvi va davlat xizmati munosabatlarini belgilaydi.²⁸ Bugun har bir jamiyatda ustuvor vazifalardan biri bo'lgan demokratik jarayonlar huquqiy davlatchilikni shakllantirish masalasi murakkab va uzoq davom etadigan jarayonlardir. Boshqaruv shunday murakkab jarayonki, uni to'g'ri olib borish va shakllantirish har bir davlatning ertangi istiqboli uchun o'ta murakkab va dolzarb masalalaridan biridir.²⁹

Davlat xizmati borasida istiqbolda ilmiy va innovatsion yo'nalishlar bo'yicha quyidagi vazifalarni amalga oshirish muhim ahamiyat kasb etadi: davlat tuzilmalarida faoliyat samaradorligini oshirish, ularning ijtimoiy-iqtisodiy holatlari, shart-sharoitlari ta'minotini yaxshilash, rag'barlantirish va jazolash impulslarining balansini meyorlashtirish, davlat xizmatchilarining ta'lim, mehnat, maishiy shart-sharoitlari bilan bog'liq huquqiy-normativ masalalarni va faoliyatining tartibini belgilash va uning ijrosini ta'minlash, modernizatsiyalash kabi masalalar hisoblanadi.³⁰

Siyosatshunoslik sohasidagi mavjud metodlar va ushbu metodlar tayanadigan paradigmalardan nuqtai nazaridan davlat boshqaruvi va davlat xizmati munosabatlari bir-biridan

²⁶ Mirzaaxmedov K.M Siyosat nazariyasi va metodologiyasi. Ma'ruza. 2025. 2-3-b.

²⁷ Dunyoda nechta davlat bor? <https://geografiya.uz/bilasizmi/9625-dunyoda-nechta-davlat-bor.html>

²⁸ Davlat boshqaruv shakllari: Respublika va monarxiya <https://civil.uz/davlatning-boshqaruv-shakllari-monarxiya-va-respublika/>

²⁹ Mirzaaxmedov K.M. Davlat boshqaruvi asoslari: o'quv-uslubiy majmua. – Toshkent: "Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti". – 2023. 59-b.

³⁰ J.Yubov. M.Atavullayev, J.Akramov, B.Abdullayev. Amaliy siyosatshunoslik: uslubiy qo'llanma. Toshkent: Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti. 2023. 149-b.

farq qiladi. Klassik paradigma, institutsional, bixevioristik, postbixevioristik bosqichlar – bu davrlarning har biridagi qo'llaniladigan metodlar va texnologiyalar jihatdan siyosiy boshqaruv, davlat boshqaruvi va davlat xizmati munosabatlarini tatqiq etish tubdan farqlanadi.³¹

Davlat boshqaruvi va davlat xizmati munosabatlarining neoinstitutsional va institutsional metodlari nuqtai nazaridan, institutsional metod strukturasi ushbu davlat munosabatlarining rasmiy strukturaviy va funksional siyosiy hokimiyatdagi pozitsiyasi tahlil qilinsa, neoinstitutsional jihatdan esa, uning konsentualizatsiyasi(iqtisodiy asoslari, geografik joylashuvi va statusi), reduksion ko'rinishi(muayyan andoza va namunaga qarab shakllanishi), utilitar, funksional, instrumental nazariy asoslariga ega hisoblanadi. Bixevioristik paradigma tarafdorlari esa, xulq-atvor qoidalarini o'rganib olingan obyektning markaziga qo'yadi. Biroq, muammoning markaziga individ qo'yiladi va uning reaksiyasi, stimuly va instinktlarini miqdorlarda o'lchaydi. Tizimli yondashuv tarafdorlari Tolkatt Parsons, Devid Iston, Gabriel Almond, Pauell, Sidney Verba, Xuan Liz kabi olimlar mazkur davlat boshqaruvi va davlat xizmati munosabatlariga siyosiy tizim nuqtai nazaridan yondashadi.³²

Davlat boshqaruvi va davlat xizmati siyosatshunoslik nuqtai nazaridan bu tushunchalar vektorlari, darajalari, funksiyalari, hajmi, qamrovi farq qiladi va korrelyatsion munosabat shakliga ko'ra bir-biriga bog'liq hisoblanadi. Konfiguratsion munosabat shaklida esa, ular bir-biriga funksiyalari va rollari bilan bog'liq hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR.

Demak, davlat boshqaruvi davlat xizmatiga qaraganda katta definitsiya hisoblanib, mazkur fenomen davlat xizmati faoliyatini amalga oshirishda muayyan boshqaruv mexanizmlariga ega hisoblanadi. Davlat boshqaruvi davlat xizmatining sohalararo imkoniyatini ta'minlovchi vosita hisoblanar ekan. Shuningdek, davlat boshqaruvi va davlat xizmati bir-birini taqazo etuvchi asosiy domenantlar hisoblanar ekan.

Davlat boshqaruvi va davlat xizmati munosabatlar bir-biriga bog'liq munosabat deb hisoblovchilarning dialektik xulosasi shu natijani ko'rsatdi	Asos: Mazkur yondashuv siyosiy rejimlarga bog'liq. Sababi 1990-yillardan keying munosabat shakllari va siyosiy jarayonlar bu ikki tushunchaning real imkoniyatlarini ko'rsatdi. ³³
Davlat boshqaruvi va davlat xizmati bir-biridan farqli munosabat deb hisoblovchilar	Asos: Mazkur masala 1990-yillarda bir qator amerikalik siyosatshunoslar tomonidan e'tirozga sabab bo'lgan, sababi, 1990-yillarda amerikalik olim Ostborn tomonidan davlat boshqaruvi mexanizmlari davlat xizmatini tashkil etadi degan g'oya ilgari surilgan. ³⁴
Davlat boshqaruvi va davlat xizmati	Asos: Zamonaviy siyosatshunoslikda

³¹ Жуковский А.Г. Методологические проблемы теории и практики в политической науке // Russian Journal of Education and Psychology. 2015. № 10 (54). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodologicheskie-problemy-teorii-i-praktiki-v-politicheskoy-nauke>

³² Mirzaaxmedov K.M. Siyosat nazariyasi va metodologiyasi. Ma'ruza. 2025. 7-8-b.

³³ Эндрю Хейвуд, Политология: Учебник для студентов вузов/Пер.с англ. Под ред. Г.Г.Водолазорова, В.Ю.Бельского. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 39 с.

³⁴ Mirzaaxmedov K.M. Davlat boshqaruvi asoslari. Ma'ruza. 2022. 3-4-b.

umuman boshqa sohaviy munosabatlar deb hisoblovchilar	davlat xizmati va davlat boshqaruvi shakli "Tashkilot" va "ta'lim muassasalari" shaklidagi munosabat shakllarining shakllanishi natijasida bu munosabat shakllari sohalararo tus oldi.
---	--

2-jadval. Davlat boshqaruvi va davlat xizmati munosabat shakllari diskripsiyasi

Mazkur maqolada keltirilgan ilmiy ma'lumotlar asosida quyidagi takliflar shakllantirildi:

1) Davlat boshqaruvi va davlat xizmati munosabatlarini tatqiq etishda raqamli metodoogiyalarni qo'llash va matematik usullar yordamida ikki tushuncha doirasida ilmiy-amaliy faoliyatni tashkil etish;

2) Davlat boshqaruvi va davlat xizmatida siyosiy texnologiyalarni samarali qo'llash va undan foydalanish darajasini oshirish;

3) Davlat boshqaruvi va davlat xizmati munosabatlarida "boshqaruv kompetensiyasi" yuqori, malakali, bilimli, tajribali davlat yetakchilari, rahbarlari, davlat xizmatchilari, menejerlar, siyosiy yetakchilarning miqdorini oshirish va bunda samarador texnologiyalarni qo'llash;

4) Davlat va jamiyat muvozanatida davlat boshqaruvi va davlat xizmatiga yetarli asosda baho berish va ushbu munosabat shakllarini to'g'ri yo'lga qo'yish;

5) Davlat boshqaruvi va davlat xizmati sohasidagi ilmiy qarashlar va yondashuvlarda zamonaviy va an'anaviy paradigmatlar dialektikasini ta'minlash.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://www.gspia.pitt.edu/insider-insights/what-public-administartion>
2. X.Azizov, A.Yo'ldoshev, Sh.Asadov, X.Xayitov, D.Karimov, D.Bekchanov, D.Atajanova, F.Yuldasheva. Davlat xizmati – Toshkent: "Tafakkur qanoti", 2019. -3-b.
3. <https://career.cornell.edu/resources/what-is-public-service/>
4. Yusupov S.B., Isayeva R.B. Davlat xizmati. [Matn]: o'quv qo'llanma. – Toshkent: Toshkent davlat yuridik universiteti. 2022. -6-b.
<https://drive.google.com/file/d/1x7iz7yLofACL0MecQ0x7zv11NRkUxvt/view>
5. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. 1-jild. Toshkent. 2000.
<https://uz.wikipedia.org/wiki/O%CA%BBzME>
<https://imlo.uz/word/konfiguratsiya>
6. <https://uz.khanacademy.org/science/high-school-biology/hs-reproduction-and-cell-division/hs-types-of-reproduction/a/hs-types-of-reproduction-review>
7. Muhitdinova F.A. Siyosiy va huquqiy ta'limotlar tarixi. Darslik – T.: TDYI, 2011- 14, 27, 39-b
8. Вильсон В. Наука государственного управления // Классика теории государственного управления. Американская школа. – М., 2003. – с. 24-42.
9. Гуднау Ф. Политика и управления // Классика теории государственного управления. Американская школа. – М., 2003. – с. 43-47.
10. Mirzaaxmedov K.M. Davlat boshqaruv asoslari. Ma'ruza. Toshkent. 2023. 4-5 b.
11. Управление – это наука и искусство. [А. Файоль и др.]. – М.:Республика, 1992. – 351 с.
12. Файоль А. Общее и промышленное управления. – М.: - Дело. 1991. – с. 388.
13. Osborn D., Gaebler T. Reinventing Government: How the Enterpreneurial Spirit is transforming the Public Sector. – Reading: Addison-Wesley. 1992-432 pp.

14. Bo'tayev U.X. Siyosatshunoslik [Matn]: darslik – Toshkent: Info Capital Books, 2024.- 262-b.
15. Mirzaaxmedov K.M. O'zbekistonda davlat boshqaruvi jarayonlarini demokratlashtirish evolyutsiyasi. Monografiya. – Toshkent: “O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati”, 2019. 10-108-b.
16. E.T.Xojiyev, G.S.Ismailova, M.A.Rahimova. Davlat xizmati: o'quv qo'llanma. – Toshkent: “Baktria press”, 2015 – 8-9-b.
17. Административное права. Под.ред. Ю.М.Козлова. Москва, 1973, с.136-137.
18. Манохин В.М. Государственная служба. Москва, 1966, с. 5.
19. Тихомиров Ю.А. Административное право и процесс: полный курс. М.: Наука, 2016. С 406.
20. Атаманчук Г.В. Сущность государственной службы: история, теория, закон, практика. Монография. – М.: Издательство РАГС, 2002 – с. 113.
21. Лазарев Б.М. Государственная служба. Москва, 1993, с. 5-6.
22. Алехин А.П., Козлов Ю.М., Кармолицкий А.А. Административное право Российской Федерации. Москва, Зерцало, 1996, с. 13-15.
23. Akbaraliyev K.U. Davlat xizmati tushunchasi va uning o'ziga xos xususiyatlari. “zamoanviy dunyoda ilm-fan va texnologiya” nomli ilmiy-amaliy konferensiya. 2022. 154-b. <https://inacademy.uz/index.php/zdift/article/view/6216/4850>
24. Mirzaaxmedov K.M. Siyosat nazariyasi va metadologiyasi. Ma'ruza. 2025. 5-6-b..